

- Таблица-вставка, Схема кластера, Категориальная таблица, Концептуальная таблица, таблица З/Х/У, способствующая формированию умения связывать ранее изученную информацию с новой;

- Диаграмма Венна, Т-диаграмма, развивающие системное мышление, умение сравнивать, противопоставлять, анализировать и синтезировать;

- выявление, анализ и планирование решения проблемы;

- схемы и диаграммы: «Рыбий скелет», «Пирамида», «Цветок лотоса»⁴⁹⁰.

В процессе обучения корейскому языку необходимо учитывать индивидуальный уровень знаний учащихся в группе. Рассматриваемые нами методы можно использовать в соответствии с имеющимися на момент обучения практическими знаниями синтаксиса и стиля корейского языка.

1. «Диаграмма Венна» - графический органайзер, построенный на двух пересекающихся окружностях, развивает у учащихся системное мышление, умение сравнивать, противопоставлять, анализировать и синтезировать при рассмотрении двух-трех аспектов (фактов, понятий), имеющих разные и общие черты.

2. «Рыбий скелет» - графический органайзер, образец постановки и решения задачи, позволяющий описать и решить целый комплекс задач. На верхней «косточке» написана формулировка проблемы, а на нижней – факты, подтверждающие существование этой проблемы.

3. «Пирамида» - средство иерархического представления идей. Рекомендуются следующие этапы использования: в самом верху формулируется проблема, а затем подзадачи, и от каждой из них отходят «мелкие ответвления», служащие для более детального рассмотрения подзадач или задач.

4. «Цветок лотоса» - средство решения проблем. Воплощает образ цветка лотоса. В его основе девять больших квадратов, каждый из которых образован из 9 квадратов. Развивает и активизирует системное, творческое, аналитическое мышление.

Таким образом, рассмотренные выше методы интерактивного обучения стали наиболее эффективными, что способствовало вовлечению учащихся в активный процесс получения и обработки знаний. При использовании данных методов студенты проявляли живой интерес к теме занятий, основными составляющими которых были интерактивные упражнения и задания.

Z.Sh. Ahmadova – Buxoro davlat universiteti o‘qituvchisi

NAVOIYNING AJAM HUKMDORLARI TARIXIGA OID IJODI

Hazrat Alisher Navoiy asarlari sal kam 600 yildan beri Sharq xalqlari uchun qudratli ma’naviyat manbai bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Odamlarning dard-u tashvishlarini o‘ylab yashash, inson manfaatlari uchun qayg‘urish g‘oyasi Navoiyning deyarli barcha asarlarini ichdan nurlantirib turadi. Ayni haqiqat ulug‘ mutafakkirning barcha nazmiy va nasriy asarlariga, shu jumladan, “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Tarixi Muluki Ajam” kabi tarixiy asarlari, tarixga oid qarashlari teran tajassumini topgan “Majolisun-nafois”, “Munshaot”, “Mahbubul-qulub” kabi o‘nlab asarlariga ham daxldordir.

Navoiy o‘z qahramonlarini benuqson qilib ko‘rsatmaydi. U voqelikning ayrim ziddiyatli tavsilotlariga ko‘proq ahamiyat beradi. Tolut bilan Dovud o‘rtasidagi ziddiyat esa tor fikrlik va yovuzlikning iste’dod va istiqbolga qarshi kurashi edi. Navoiy Dovudni adolatli hukmron, mohir hunarmand va qobiliyatli san’atkor sifatida tasvirlaydi. Shu bilan birga Dovudning nuqsoni ham aniq ko‘rsatiladi. Bu Dovudning Uryoni o‘ldirtirib, uning xotinini o‘z nikohiga olganida ko‘rinadi.

Dovud Uryoning xotinini tortib olganiga pushaymon yedi. Bu xotin Dovudga bir shart bilan tekkan edi. Agar o‘g‘il tug‘ilsa u Dovudga valiahd bo‘lishi kerak. Dovudning valiahdi Sulaymon shu xotindan tug‘ilgan. Dovudning hikoyasiga quyidagicha yakun yasalgan:

Dovudki, shoh erdi va payg‘ambari pok,
Johi qoshida past erdi avji aflok

⁴⁹⁰ Ходиев Б.Ю., Голиш Л.В., Хашимова Д.П. Способы и средства организации самостоятельной учебной деятельности. – Т., 2010. – 115 с.

emas, balki o‘limning haqligi orqali hayotni tasdiqlaydi, hayotni munosib kechirmoq to‘g‘risida o‘git so‘zlaydi.

Ulamolar “Injil”da Ashobi Kahor to‘g‘risidagi gap borligini aytadilar. Podshoh Tamilhoga yo‘l boshlatib, Ashobi Kahor huzuriga keladi. Ashobi Kahor ovqatlanib shukr va sajda qilganidan so‘ng jon beradi. Podshoh bu g‘or eshigiga gumbaz yasab, bu yerni muqaddas ma’badga aylantiradi.

Ashobi Kahor hikoyasi yazdonparastlikning o‘rnashuvi muhaqqaq ekanini bildiradi. Zolim Daqyonus hukmronligi davrida bu og‘aynilar podshoh shaxsiga sig‘inmoqdan ko‘ra yagona Tangriga sig‘inmoqni afzal ko‘rganlar va yashirincha yazdonparastlikka o‘tganlar. Ular shu e‘tiqodga sadoqat bilan olamdan ko‘z yumdilar va keyinchalik ular yotgan g‘or eshigi muqaddas qadamjo bo‘lib qolgan.

Sharq adabiyotida “Ashobi Kahor” hikoyasi juda mashhurdir. Bu hikoya O.Sharafiddinov tuzgan “O‘zbek adabiyoti xrestomatiyasi” ning 1-tomida ham nashr etilgan. Navdar Manuchehrning o‘g‘lidur. Va podshohlig‘in ba’zi olti yil va ba’zi iki yil bitibdurlar⁴⁹¹.

Navoiy “Ashobi Kahor” hikoyasining qahramonlarini “Xamsa”ni yozishga kirishayotganida esga oladi va bunday deb yozadi: “Ul vaqtchim, faqir “Xamsa”ga tatabbu qildim, bir dostonda Hazrati Shayx Nizomiy va Amir Xusrav Dehlaviy va ul Hazrat (Jomiy – *Aziz Qayumov*) maddohliklaridakim, o‘zimni ixlos va niyozmandlik yuzidan alarga tobe va payrav tutib, suxanguzarlik voqe‘ bo‘lib erdikim.

Navoiy “Xamsa”ni yozmoqqa kirishganda o‘zini juda kamtarona tutib Nizomiy, Xisrav, Jomiylar agar Ashobi Kahor bo‘lsalar, men ularning to‘rtinchilari, ya’ni yonlaridagi itlari kabi bo‘larman, degan fikrni izhor etadi. Bu misol ham Ashobi Kahor qahramonlari obrazlarining XV asr Hirot adabiy muhitida qanchalar shuhrat topganini bildirib turadi.

Bu hikoyalar Navoiyning umumiy tarixga oid asarining birinchi qismidagi ikkinchi bo‘lagini tashkil qiladi. Uni “Ubbod zikri” deb atash mumkin. Bu bo‘lakda uch obid (ibodat qiluvchi) - Barsiso Obid, Shamsun Obid va Jorih Rohiblar to‘g‘risida hikoya qilinadi. Har bir hikoya ketidan shoir bir bayt bilan aytilganlarga xulosa yasaydi. Barsiso Obid to‘g‘risidagi hikoya yuz bergan jinoyat evaziga keladigan jazo muhaqqaq ekanini, nafs vasvasasiga berilmaslik kerakligini bildiradi.

Shamsun Obid to‘g‘risidagi hikoyada esa yomon xotinning xiyonati qanday mudhish bo‘lajagi to‘g‘risida so‘z boradi. She‘riy xulosada bu yomon xotin umuman yovuzlik dunyosining timsoli sifatida talqin etiladi. Navoiy bu hikoyasini qisqa, sodda, biror ortiqcha so‘z kiritmagan holda yaratgan. Voqealar esa o‘z mohiyatiga ko‘ra butun bir roman uchun mavzu bo‘la oladi.

Navoiy voqealarni xolis bayon etadi, ammo uning bayon etmoqqa bo‘lgan nafsdan tiyilmoq, shayton makridan ehtiyotlanmoq borasidagi fikrlari o‘quvchining xotirasida mustahkam o‘rnashadi. Shunday qilib bu hikoyalar Navoiy ko‘ngliga yaqin bo‘lgan fikrlarni, to‘g‘rilik, halollik, poklikni tashviq etadi.

E‘tibor qaratsa, Hazrat Alisher Navoiyning asarlarida inson takomili, uning tafakkuridagi o‘ziga xos evrilishlar, qalb tug‘yoni yorqin tashbehlarida, kuchli ehtiros bilan ifodalanganligini ko‘rish mumkin. Ayniqsa, yaxshilik va ijobiy insoniy munosabatlar, xalq farovonligi yo‘lida mehnat qilish, o‘zidan yaxshi nom qoldirishga intilish g‘oyasi Navoiyning barcha asarlarida o‘ziga xos zohiriy va botiniy quvvat ila yoritilgan.

Xoh ilmiy, xoh badiiy asar bo‘lsin bu asarlarning deyarli barchasida ulug‘ mutafakkirning o‘z zamonasiga oid qimmatli tarixiy ma’lumotlar mavjud. Birgina «Majolisun-nafois» tazkirasida jahongir Amir Temurdan tortib, Sulton Ali Mirzoga qadar bo‘lgan 22 nafar shoh-u shahzodalar shaxsi, faoliyati, ularning ijtimoiy-siyosiy qiyofasi haqida aniq tasavvur paydo qiladi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti davrida Hazrat Alisher Navoiy asarlarini yangicha talablar asosida o‘rganish yoshlarning yurt ertasi bo‘lib munosib kamolga yetishida muhim omil bo‘ladi.

⁴⁹¹ Alisher Navoiy. Tarixi muluki ajam. Elektron manzil: <http://e-tarix.uz/milliyat-insholari/621-navoiy.html>